

DOI: 10.5281/zenodo.19553676

ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი მედეა-ს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი

მარინა კუცია

სმმკ, აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ა(ა)იპ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი - მედეა; ქუთაისი, საქართველო

marina.kutsia@atsu.edu.ge

აბსტრაქტი. საქართველოს მცენარეული საფარის წარმომავლობა ისეთივე მდიდარი და უნიკალურია, როგორც ქართველი ერის ისტორია. საქართველო ფლორით მდიდარ ქვეყნების რიცხვს ეკუთვნის, მის მცენარეულ საფარს 300 მილიონ წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს, დღეისათვის უმაღლეს მცენარეთა 4 100- მდე სახეობაა აღრიცხული.

ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი - მედეა მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებით და ხანდაზმულობით ცოცხალ მუზეუმს წარმოადგენს; ლანდშაფტური გეგმარების თავისებურებების გამო, საბაღო-საპარკო მშენებლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ობიექტად ითვლება. ბაღის დეკორატიული მცენარეების კოლექციები, ფლორისტული კუთხეები წარმოადგენენ ესთეტიკური ზემოქმედების წყაროს და ვიზუალურ ეფექტთან ერთად ქმნიან ქალაქის ეკოლოგიურ გარემოს.

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი; კოლხური ფლორისტული შემადგენლობის მერქნიანი მცენარეების იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების ფიტოსანიტარული მდგომარეობის გამოკვლევა, არსებული მცენარეების დაზიანების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დაზიანების ხარისხის შეფასება; ხორციელდებოდა როგორც ვიზუალური დიაგნოზირება, ასევე დაზიანებული ნიმუშების აღება, მათი მიკოლოგიური და ენტომოლოგიური ანალიზი. წარმოდგენილია ზოგიერთი მავნე ორგანიზმების პათოლოგიურ-მორფოლოგიური დახასიათება და ეკოლოგიური მახასიათებლები. **საკვანძო სიტყვები:** ბოტანიკური, ბაღი, მცენარეები, მონიტორინგი.

Landscape and ecological monitoring of Kutaisi Botanical Garden -Medea

Marina Kutsia

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University;

Kutaisi Botanical Garden - Medea; Kutaisi, Georgia

marina.kutsia@atsu.edu.ge

Abstract. The origin of the vegetation of Georgia is as rich and unique as the history of the Georgian nation. Georgia is one of the countries rich in flora, its vegetation has a history of more than 300 million years, and today about 4,100 species of higher plants have been recorded.

Kutaisi Botanical Garden - Medea is a living museum with the diversity and age of plant species; due to the peculiarities of landscape planning, it is considered one of the important objects of park construction. The garden's decorative plant collections, floristic corners are a source of

aesthetic impact and, together with the visual effect, create the ecological environment of the city.

The purpose of our research is landscape and ecological monitoring of the Kutaisi Botanical Garden; Investigation of the phytosanitary condition of rare and endangered species of woody plants of the Colchian floristic composition, determination of the causes of damage to existing plants, assessment of the degree of damage; visual diagnosis was carried out, as well as collection of damaged samples, their mycological and entomological analysis. The pathological-morphological characterization and ecological characteristics of some harmful organisms are presented.

Keywords: botanical, garden, plants, monitoring.

ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი მდებარეობს ქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე ისტორიულად ცნობილ ჯაჭვის ხიდსა და ჭომის წყალსაცავს შორის. გეოგრაფიულად იგი კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილს წარმოადგენს და ზღვის დონიდან სიმაღლე 150 მეტრს აღწევს. ბაღი დაარსდა 1969 წელს, მაგრამ იგი მემკვიდრეა ბაღისა, რომელიც 120-140 წლის წინ გაშენდა 1847-1850 წელს. ქალაქის ერთ-ერთ უძველეს უბანში-ჭომში მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე. ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ასაკი, ყველაზე მცირე, საუკუნენახევარს მაინც აღწევს და აქ არსებული მცენარეების ხნოვანება, რომლებიც პირველი ინტროდუქციის დროს იქნა შემოტანილი 150-180 წლით განისაზღვრება. ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის დენდროფლორა 600-მდე სახეობას მოიცავს, ისინი 80 ბოტანიკური ოჯახის 207 გვარის წარმომადგენლებია. სახეობების მრავალფეროვნებით და ხანდაზმულობით მცენარეთა ცოცხალ მუზეუმს წარმოადგენს.

ბოტანიკურ ბაღს უჭირავს მდინარისპირა სამი ტერასა. პირველი ტერასა თავისუფალია. მეორე ტერასზე XIX საუკუნის შემდეგ ინტროდუცირებული მცენარეებია, რომლებიც ბაღში არსებული სახეობების 2/3 შეადგენს, ხოლო მესამე ტერასა წარმოდგენილია XIX საუკუნეში ინტროდუცირებული მცენარეებით. ეს ტერასა მოიცავს

როგორც პარტერს, ასევე საპარკო ნაწილს. ბაღის ეს ნაწილი “მველი პარკის” სახელით მოიხსენიება და მნიშვნელოვანია იმით, რომ ის XIX საუკუნის საბაღო საპარკო ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენს და როგორც ამ პერიოდის საქართველოს პარკთმსენებლობის ილუსტრაცია, ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი საქართველოს მეგლთა დაცვის დეპარტამენტის მიერ შეტანილია

დაცვას დაქვემდებარებულ მეგლთა სიაში. სახეობათა უმრავლესობა ინტროდუცირებული მცენარეებია და მათი სამშობლო აღმოსავლეთ აზია (ჰიმალაი,

ინდოეთი, ჩინეთი, კორეა, იაპონია), ჩრდილოეთ ამერიკა, ხმელთაშუაზღვეთი, მცირე აზია, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა და ავსტრალია და სხვა [2].

ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში, ინტროდუცირებულ სახეობებთან ერთად, საკმაო რაოდენობითაა წარმოდგენილი ადგილობრივი ფლორის ხეები და ბუჩქები, რომლებიც ბაღში აღრიცხული მცენარეების 6%-მდეა. ბოტანიკურ ბაღში ოცდაათზე მეტი დასახელების სხვადასხვა რელიქტია წარმოდგენილი, რომელთაგან უდიდესი ნაწილი მესამეული პერიოდისაა. მათ შორის მრავლადაა იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი

სახეობები, რომლებიც შესულია საქართველოს "წითელ ნუსხაში": კოლხური მუხა (*Quercus hartwissiana* Steven.-VU. A2); კოლხური ბუხა (*Buxus colchica* Pojark. – VU. A2); რცხილფოთოლა ძელქვა (*Zelkova carpinifolia* (Pall.) K. Koch.-VU. A1cde); იმერული მუხა (*Quercus imeretina* Stev.Ex. Malleev-B1+2c IUCN); პონტური მუხა (*Quercus pontica* K.Koch); ურთხელი (*Taxus baccata* L.-VU. B1b); ქართული ნეკერჩხალი (*Acer ibericum* M.Bieb.ex.Willd– VU. B1c(iv));

ჩვეულებრივი წაბლი (*Castanea sativa* Mill. – VU. A2); კეთილშობილი დაფნა (*Laurus nobilis* L. – VU. B1b); კოლხური ჯონჯოლი (*Staphylea colchica* Stev.-A2d; B1b); ქიქოძის ტირიფი (*Salix kikodseae* Goerz – EN. B1a); ლაფანი (*Pterocarya pterocarpa* (Michx.)Kunth – VU. D2); კაკალის ხე (*Juglans regia* L.-VU A2) და სხვა [6].

არსებული უნიკალური ფლორის სახეობრივი მრავალფეროვნების შენარჩუნების მიზნით, უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება მათ დაცვას მავნე ორგანიზმებისაგან, რადგან მავნებელ-დაავადებათა სწრაფი გავრცელება განსხვავებული და სპეციფიკური ვარიაციებით მცენარეთა დაზიანების გამომწვევ მნიშვნელოვან ფაქტორებს წარმოადგენს, რაც მცენარეების დაკნინებას და საბოლოოდ იშვიათ მცენარეთა ხმობას იწვევს [1].

ბაღში გვხვდება მუხის 21 სახეობა, აქედან კოლხური მუხა (*Quercus hartwissiana* Stev.) საქართველოს ფლორის ერთ-ერთი იშვიათი და უძველესი სახეობაა. იმერული მუხა (*Q. imeretina* Stev.) დასავლეთ საქართველოს იშვიათი, რელიქტური მცენარეა, ქართული მუხა (*Q. iberica* Stev.) კავკასიის ენდემია [4].

კოლხური მუხა (*Quercus hartwissiana* Stev.) – რამდენიმე ეგზემპლარითაა წარმოდგენილი, ბერმუხები ძველი პარკის ბინადარია ასაკი 300-400 წელზე მეტია, ისინი ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. ერთ-ერთი ხის სიმაღლე 20 მეტრია, დიამეტრი 183 სმ-ია. სავარაუდოა, რომ იგი ბაღის შექმნის დროიდანაა შემორჩენილი.

ბაღში კოლხური მუხის ხანდაზმულობით გამორჩეულ ხეები დაზიანებულია. კვლევის შედეგად დადგენილია დაზიანების გამომწვევი მიზეზი მავნებელია - მუხის დიდი ხარაბუხა (*Cerambyx cerdo acuminatus* Motsch.), რომელიც მავნებლობს მატლის

ფაზაში, პირველ წელს ქერქის ქვეშ ცხოვრობს და ლაფანით იკვებება. მეორე წელს ის გადადის მერქანში, სადაც ორი წლის განმავლობაში იკვებება და მერქანს შუა გულამდე აზიანებს. ზრდასრული მატლის მიერ გამოღრღნილი ხვრელი 4 სმ სიგრძისაა - 2 სმ სიგანის, რითაც ხე ძალზედ ზიანდება. მატლის ხვრელები პირველად ღია ფერისაა, შემდეგ კი მატლის გამოღრღნილი ნაფიფქით, ექსკრემენტებით ივსება და

შიგნით სიშავის გამომწვევი სოკო ვითარდება. მუხის დიდი ხარაბუზა სამ წელიწადში ერთ თაობას იძლევა. ე.ი. სამწლიანი გენერაციით ხასიათდება[3].

მუხის ხანდაზმულ მცენარეებს ასევე მერქნის სიდამპლის გამომწვევი სოკოები აზიანებენ, აღსანიშნავია ახედა სოკოები - ყველაზე ხშირად გვხვდება ნამდვილი ახედა სოკო - *Fomes fomentarius* (L.Fr.) Gill., პარაზიტული სოკოვანი ორგანიზმია, საინფექციო საწყისი მექანიკური დაზიანების ადგილებიდან იჭრება, მიცელიუმი ვრცელ-

გულის სიდამპლეს [5]. დამპალა, მერე მოყვითალო-თეთრი გულის თეთრ სიდამპლესაც ივითარებს ნაყოფსხეულებს., ასევე აღსანიშნავია კოლხური მუხის მცენარეზე მერქის დამშლელი პარაზიტი-ღვიძლა სოკო (*Fistulina hepatica* Schaeff. With.).

დება მერქანში და იწვევს გულ-ლი მერქანი თავიდან მოწითა-ხდება და ამიტომ ამ დაავადებას უწოდებენ, სოკო მოგვიანებით

მუხის სახეობების ახალმოზარდა მცენარეებზე იდენტიფიცირებულია, შემდეგი ორგანიზმები - *Q. imeretina-Microsphaera alpotoides* Griff.et Maubl., *Monochaetia flagellate*; ავნე სოკოვანი ორგანიზმები *quercus*, *Melanconim czerniaewi*; *hartwissiana- Microsphaera alphitoides*; *variabilisporum*. რომლებიც ხელსაყრელ პირობებში, იწვევენ ფოთლების ლაქიანობას, ნაადრევი ცვენას, სანერგეში და კულტურაში მცენარეების შესუსტებას.

Coryneum cunzei; *Diplodia Phomopsis quercella*; *Q. Coryneum sp.*; *Gloesporium*

კოლხური ბუჩქი (*Buxus colchica* Pojark.) იგი მესამეული პერიოდის კოლხური ფლორის იშვიათი რელიქტია, შესულია საქართველოს "წითელ ნუსხაში" მინიჭებული აქვს მოწვევლადი სტატუსი (VU. A2). რიცხოვრივად ბაღში სხვა რელიქტებთან შედარებით ყველაზე დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი, ძველ პარკში მე-19 საუკუნის შუა წლებში გაშენებული კოლხური ბუჩქის ბორდიურია შემორჩენილი. ამ ბორდიურის სიგრძე 50 მეტრზე მეტია. რადგან ბორდიური უკანასკნელ წლებში არ ისხვლება, მისი სიმაღლემ 4 მეტრს მიაღწია, აქვე კოლხური ბუჩქის საშუალო ასაკის ერთეული ეგზემპლარებია 7 მეტრამდე, გარშემოწერილობა 1 მეტრის სიმაღლეზე 80-სმ-ია, ანუ დიამეტრით დაახლოებით 27 სმ-დე. კოლხური ბუჩქი უხვად ყვავილობს და

მსხმოიარობს, მრავლად აქვს თვითნათესი. ამჟამად იმერეთის რეგიონში ბოლო ათი წლის განმავლობაში თითქმის განადგურებულია მავნებელ-დაავადებათა ზემოქმედებით ბზის ბუნებრივი კორომები.

ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარეობს კოლხური ბზის დაცვისა და შენარჩუნების ღონისძიებები. ამჟამად დაზიანების ხარისხით და გავრცელების ფართო სპექტრით გამოირჩევა ინვაზიური მავნებელი - ბზის ალურა (*Cydalima perspectalis* Walker), რომელიც აზიანებს კოლხური ბზის მცენარეებს (*Buxus colchica* Pojark.), მონიტორინგის საფუძველზე მავნებელი აღნიშნულია ბაღის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ახალმოზარდა ასევე ასაკოვან მცენარეებზე. მავნებლობს ყველა ასაკის მატლის ფაზაში, იკვებება ფოთლებით, ყლორტებით და ახალი ტოტების ქერქით. კვერცხიდან გამოჩეკილი მატლი აქტიურად იკვებება ბზის ფოთლებით და გადის 7 ლარვულ სტადიას-ხნოვანებას. დაჭუპრებამდე მისული მატლი დაახლოებით 4 სმ სიგრძისაა. დაჭუპრების წინ მატლი ფოთლებსა და ყლორტებს შორის ქსოვს აბლაბუდის კამერას. საკარანტინო მავნებლის წინააღმდეგ გამოყენებული ბრძოლის გამოყენებულია ინტეგრირებული ბრძოლის მეთოდები, განვითარების ფაზების მიხედვით მიმდინარეობს ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

იმერეთის რეგიონში მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაფიქსირებული მაღალი ტენიანობის პირობებში განსაკუთრებით გააქტიურდა დაავადებების გამომწვევი

მიკობიოტური ობიექტები-გამოვლენილია მაკროფომა (*Macrophoma Candollei* Berk.&Broome) სოკო აავადებს ბზის ფოთლებსა და ტოტებს. ჩნდება ყავისფერი ლაქები და ზოგჯერ მთელ ფოთლებს ფარავს. ტოტების დაავადების შემთხვევაში ლაქას წაგრძელებული ფორმა აქვს, ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი წერტილების სახითაა გან-

ვითარებული, ის პიკნიდიუმებია, რომელიც ერთუჯრედიანია, მსხლისებური მოკლე პორუსით და უფერული, ფირფიტისებრი-მარცვლოვანი შიგთავსით - სპორებით. დაავადე-

ბული ფოთლები ხმება და ცვივა, ტოტები კი ხმება; ასევე მნიშვნელოვანი მავნეობით აღინიშნა კოლხური ბზის სიდამწვრის გამომწვევი სოკო (*Calonectria pseudonviculatum* = *Cylindrocladium buxicola* Henric.) აღნიშნულმა სახეობის წარმომადგენელმა დასავლეთ საქართველოში კოლხური ბზის კორომებსა და ქვეტყეში ბზის ფოთლების მასიური ცვენა და ხმოზა გამოიწ-

ვია.

ბოტანიკური ბაღი მცენარეთა მრავალფეროვნებით გამორჩეულია, განაშენიანებულ 9 ჰექტარ ტერიტორიაზე მრავლად არის წარმოდგენილი ენდემური, რელიქტური სახეობები, რომეთა ნაწილი გადაშენების საფრთხის წინაშეა, ამიტომ აუცილებელია აღნიშნული ჰაბიტატების დღევანდელი მდგომარეობის მონიტორინგი და არსებული მონაცემების საფუძველზე მათი გადარჩენის ღონისძიებების დასახვა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ალექსიძე 2014: გ. ალექსიძე, მცენარეთა დაცვა, თბილისი, 2014.
2. თვალაძე 2007: თვალაძე ბ. - ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის უმნიშვნელოვანესი მცენარეები., ქუთაისი. აწსუ. გამომცემლობა 2007;
3. კუცია 2023: კუცია მ. დეკორატიულ მცენარეთა ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ გამოყენებული ბრძოლის მეთოდები. დამხმარე სახელმძღვანელო., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023 .
4. ტყავაძე 2015: ტყავაძე მ., კილაძე რ., გუბელაძე ე. დეკორაციული დენდროლოგია წიგნი მეორე, ნაწილი II. ფარულთესლოვან მერქნიან მცენარეთა სისტემატიკა და დახასიათება., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015.
5. გვრიტიშვილი 2003: გვრიტიშვილი მ., ყაჭვიშვილი-თავართქილაძე ქ. - მასალები საქართველოს სოკოების მრავალფეროვნების შესწავლისათვის. თბ. ბოტ. ბაღ. შრ., 2003;
6. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/>.